

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6450378>

Xolmatova Dilafruz Murodjonovna

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

O'rmonchilik yo'nalishi magistri

Annotatsiya: *Funduk o'simligining mag'zi oziq- ovqat sanoatida eng vitaminlarga boy meva hisoblanadi. Hozirgi axborot texnologiyalari davrida insonning komunikatsiyalardan bevosita foydalanishi aql va miya faoliyatini keskin pasayishiga olib kelmoqda. Funduk mevasidagi mikroelementlar, makroelementlar va vitaminlar inson organizmining xotira faoliyatini kuchayishi uchun ancha foydali hisoblanadi.*

Kalit so'zlar: *meva, yong'oq, vitamin, mag'iz, element, oziqa, yog',himoya, teri, tana, mahsulot, kasallik, miya.*

АННОТАЦИЯ: *Ядро фундука- самый богатый витаминами фрукт в пищевой промышленности. В современный век информационных технологий прямое использование человеком средств связи приводит к резкому снижению умственной и мозговой активности. Микроэлементы, макроэлементы и витамины в плодах фундука считаются весьма полезными для улучшения памяти человеческого организма.*

Ключевые слова: *фрукты, орехи, ядро, элемент, питательное, вещество, жир, защита, кожа, тела, продукт, болезнь, мозг.*

Annotatsion: *The hazelnut kernel is the most vitamin-rich fruit in the food industry. In the modern age of information technology, the direct use of human communication means leads to a sharp decrease in mental and brain activity. Microelements, macroelements and vitamins in hazelnuts are considered to be very useful for improving the memory of the human body.*

Keywords: *Fruit, nuts, kernel, element, nutrient, fat, protection, skin, body, product, disease, brain.*

Oziq ovqat mahsulotlarining ma'lum bir qismini yong'oq egallaydi. Har xil turdagi do'konlarning rastalaridagi assortiment juda katta. Funduk hosilning mo'l-ko'lligini bargli o'rmonlarning chakalakzorlarida ko'rishimiz mumkin. Funduk o'simligining mevasi yong'oq ko'rinishda bo'ladi. Funduk tanaga zarur bo'lgan vitaminlar, minerallar, ajralmas aminokislotalar manbai hisoblanadi. Bu odatiy kundalik mahsulotlarga qaraganda ancha to'yimli – go'sht, kartoshka, tuxumning kaloriyasini beradi. Yong'og'ining og'irligining ko'p qismini mag'iz (60%), qolgan qismini esa qalin po'sti tashkil etadi. Bir necha asrlar ilgari olimlar fundukning

ozuqaviy qiymatini tasvirlab berishgan, yong'oqlar tuxumning ozuqaviy qiymatidan oshib ketadi, ular yog'dan yog' miqdorida, oqsillar jihatidan- go'shtdan yuqori turadi.

Fundukda mikroelementlar va makroelementlarning miqdori

	Element	nomi	mg
	Fe	Temir	4,7
	Zn	rux	2,45
	Cu	Mis	1,73
	Mn	Marganets	6,18
	Al	Alyuminiy	425
	B	Bor	170
	J	Yod	0,2
Makroelementlar			
	Ca	Kaltsiy	114
	Mg	Magniy	163
	Na	Natriy	0
	P	Fosfor	290
	K	Kaliy	680
	Cl	Xlor	22
	Si	Silikon	50
	S	Oltingugurt	190
Vitaminlar			
	B karotin	Beta karotin	0,01
	C	S vitamin	1,4
	E	Tokoferol	20,4
	H	Biotin	76 mkg
	K	Filloxinon	14,2 mkg
	PP	Nikotin kislotasi	5,2
	B ₁	Tiamin	0,3
	B ₂	Riboflavin	0,1
	B ₄	Xolin	45,6
0	B ₅	Pantotenik	1,15
1	B ₆	Piridoksin	0,563
2	B ₉	Folat	113 mkg

A vitamini tanadagi himoya funksiyalarni kuchaytirishga yordam beradi, viruslarga, bakteriyalarga qarshi kurashda va nobud bo'lgan hujayralarni tiklashga yordam beradi. E vitamin ayollarni yoshligini, go'zalligini uzaytirish uchun xizmat qiladi. Bu terinig elastikligi va sochlarning yorqin ko'rinishinila'minlaydi. Qarish jarayonini bir muddat to'xtatish, qon aylanishini va qon oqimining holatini yaxshilaydi. K vitamin suyak hujayralari sintezi va qon ivishi uchun juda muhimdir. B₄ psixoemotsional buzilishlarni va depressiya holatini oldini oladi.

Tana uchun uglevodlarning me'yori 211 bo'lsa, funduk tarkibida 9,4 g bor hazm bo'ladigan kraxmal va dekstrinlarning umumiy massasidan 5,8g, 3,6 g ko'p. Funduqdan organizm uchun maksimal foyda olish uchun uni oz miqdorda xom iste'mol qilish tavsiya etiladi. Qovurilgan yong'oqlar ham foydali, ammo qimmatli moddalarning aksariyati issiqlik bilan ishlov berish jarayonida yo'qoladi.

Fundukni quyidagi sabablarga ko'ra ovqat ratsionimizga kiritishimiz zarur:

- ozgina hovuch yong'oq ochlikni yengillashtirish mumkin;
- funduk operatsiyadan keyin tezroq tiklanishga yordam beradi;
- temir tanqisligi (anemiya) ni yo'q qiladi, qon tarkibini yaxshilaydi;
- yong'oq varikozni kengayishi, tromboflebitga chalingan bemorlarni ahvoliga ijobiy ta'sir ko'rsatadi;
- funduq mag'zi ovqat hazm qilish organlari ishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi;
- yong'oq miya faoliyatini yaxshilaydi va xotirani mustahkamlaydi;
- yong'oq bu- antigelmintlarga qarshi vositadir;
- yong'oq dermatitda davolovchi ta'sir ko'rsatadi.

Funduqning ayollar uchun foydali tomonlari ko'krak bezi saratonini oldini oladi, terining, sochlarning, tirnoqlarning holatini va laktatsiya davrini yaxshilaydi. Erkaklar uchun esa prostata bilan bog'liq muammolarni oldini oladi va qondagi xolestrin miqdorini kamaytirishda yordam beradi. Homilador ayollarga esa homilaning rivojlanishiga, ich qotishni yo'q qiladi. Bolaning skeletini shakllantirishda yordam beradi. Inson kuniga katta odamlar 30 gramm yong'oq mag'izidan iste'mol qilish kerak, bu taxminan 10 donaga to'g'ri keladi.

Yong'oq dorivor xususiyatlarga ega, har qanday dori singari foydali bo'lishi mumkin. Hatto sog'lom mahsulotni foydali deb hisoblasak ham, o'zingiz uchun o'lchovni kuzatish muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Сергей Холодный «Арахис и фундук посадка уход обор урожая»
изд Лотос 2018
2. Константин Юрий «Орехи- целители Грецкие кедровые кешью
фундук кокос арахис...» изд Центр полиграф 2016
3. В.Г.Пахно Ю.И.Паутов «Фундук» изд Днепр 2019
4. Р.С.Верник «Ореховы леса Узбекистана»
5. Е.Т.Стрела «Орех грецкий»
6. С.М.Аблаев «Фисташка»

